

Surveillance de l'évolution de la résistance de *Plasmopara viticola* vis-à-vis de l'amétoctradine (Qiol), amisulbrom et cyazofamide (Qil) sur vigne dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Florent Remuson, Marie-France Gérentes, Benoit Barrès

Résumé :

En 2018, le suivi de la résistance du mildiou de la vigne aux fongicides a concerné entre autres les modes d'action **Qil** (Quinone inside Inhibitors : inhibiteurs du site Qi du cytochrome *b* : **amisulbrom** et **cyazofamide** comme représentants de la famille) et **Qiol** (Quinone inside-outside Inhibitors : inhibiteurs du complexe III, site Qi et Qo, du cytochrome *b* – terme équivalent à **QoSI** ou **Qol-D** : **amétoctradine** comme représentant de la famille). Un nombre de 65 prélèvements (parcelles) a pu être prélevé au niveau national et seulement 52 ont pu être analysés (5 régions concernées sur les huit initialement prévues). Ce suivi est effectué à l'aide de tests biologiques. L'analyse met en évidence la présence de phénotypes résistants dans plusieurs populations étudiées dans plusieurs régions. Parmi les 52 populations analysées, 22 d'entre elles (4 régions : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-De-Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) présentent des souches résistantes AOX (respiration alternative) aux Qil et aux Qiol ; tandis que sept autres populations (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) ont des souches résistantes de cible aux Qiol. En ce qui concerne la résistance de cible Qil : aucune population ne présente de souches avec une résistance de cible à l'amisulbrom mais 24 d'entre elles (Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) ont des souches qui présentent une résistance de cible à la cyazofamide.

Mots clés : *Plasmopara viticola*, résistance, plan de surveillance, vigne

Contexte

Avec le botrytis et l'oïdium, le mildiou est une maladie majeure de la vigne contre laquelle il est indispensable de lutter dans certaines régions, notamment avec des produits phytosanitaires. Cette maladie est causée par un pseudo-champignon de la classe des oomycètes, *Plasmopara viticola*. Elle est reconnaissable par les symptômes qu'elle provoque sur les feuilles avec des taches huileuses et brunes en face supérieure et une sporulation blanche en face inférieure. L'utilisation répétée de fongicides pour lutter contre le mildiou de la vigne impose une pression de sélection sur les populations de *P. viticola*, ce qui peut aboutir à l'évolution de résistances vis-à-vis des substances actives utilisées. L'inscription au plan de surveillance de la thématique « mildiou de la vigne » répond à cette préoccupation avec pour objectif de détecter le plus tôt possible l'émergence de résistances aux substances actives les plus utilisées par des tests réalisés au laboratoire.

Le plan national de surveillance des phénomènes de résistance, organisé annuellement par le Ministère en charge de l'Agriculture (Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux de la Direction Générale de l'Alimentation) a pour objet de recueillir des informations sur d'éventuelles dérives de sensibilité des champignons aux fongicides. L'analyse de ces données complétées par d'éventuelles investigations complémentaires sur les pertes d'efficacité au champ permet d'élaborer les recommandations dans la note technique commune "Maladies de la vigne" et apporte des éléments complémentaires dans le cadre de la post-autorisation des produits phytosanitaires.

Dès la première année d'analyses en 2010, la présence de quelques souches résistantes a été détectée dans quelques populations, ce qui a justifié la poursuite de ce suivi les années suivantes. Il a pu être montré que les premiers cas de résistances détectées étaient liés à un mécanisme de résistance non spécifique de respiration alternative (« Résistance AOX »).

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Le programme et le protocole de prélèvement sont élaborés au niveau national en fonction des enjeux agronomiques. Les prélèvements sont réalisés sous coordination régionale dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire (fiche de prélèvement en Annexe 1). Les tests de résistance ont été réalisés par l'unité CASPER (Caractérisation et Suivi des Phénomènes d'Evolution des Résistances aux produits de protection des plantes) du laboratoire de l'Anses-Lyon. En 2018, le plan de surveillance a ciblé deux familles spécifiques : les Quinone inside Inhibitors (**Qil** : cyazofamide, amisulbrom) et les Quinone inside-outside inhibitors (**Qiol** connu également parfois en tant que QoI-D ou QoSI : amétoctradine).

Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements attendus et reçus au laboratoire dans le cadre du plan de surveillance 2018 pour la thématique « résistance aux Qiol et Qil du mildiou de la vigne ».

Région	Nombre de prélèvements prévus	Nombre de prélèvements reçus (exploitables et inexploitable)	Nombre de prélèvements reçus et analysés
Auvergne-Rhône-Alpes	5	0	0
Bourgogne-Franche-Comté	5	11	11
Corse	1	0	0
Centre-Val-De-Loire	4	5	4
Grand-Est	6	0	0
Nouvelle-Aquitaine	9	38	29
Occitanie	4	7	5
Pays-De-La-Loire	4	4	3
TOTAL	38	65	52

Le plan de surveillance 2018 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**) prévoyait 38 prélèvements (parcelles) répartis sur 8 régions. Un nombre de 65 échantillons provenant de 5 régions a été reçu au laboratoire mais seulement 52 ont pu être analysés (Figure 1, liste des prélèvements reçus en 2018 en Annexe 2).

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur vigne prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance vis-à-vis des Qiol et Qil de *P. viticola*.

2) Protocole de test

Il s'agit d'une méthode d'analyse basée sur des tests biologiques. Les tests biologiques ne sont jamais réalisés directement sur l'échantillon, car les tests biologiques nécessitent une quantité importante de spores. Ils sont effectués après deux étapes :

- lavage des feuilles, découpe des taches, mise en chambre humide et nouvelle sporulation des taches sous 24 heures,
- repiquage de l'inoculum obtenu sur feuilles saines pour obtenir une nouvelle sporulation au bout de huit jours.

C'est sur cette nouvelle sporulation que sont réalisés les tests. Si la quantité de spores est insuffisante, un nouveau cycle de repiquage du champignon est réalisé sur feuilles saines.

Deux types de tests sont réalisés en doses discriminantes (1 mg/L + témoin) : la première sans présence de Sham (Salicylhydroxamic acid : inhibiteur de la respiration secondaire) et la seconde en présence de Sham à 90 mg/L afin de rechercher la présence de souches avec des mécanismes de résistances spécifiques. Cet inhibiteur spécifique d'une oxydase alternative permet de vérifier la mise en place d'un éventuel mécanisme de respiration alternative chez les souches en dérive de sensibilité ou, *a contrario*, de mettre en évidence un mécanisme de résistance de cible. La comparaison entre les tests réalisés avec et sans Sham permet d'identifier les résistances de type AOX.

Ces deux tests se réalisent sur disques foliaires pour toutes les populations, par la méthode dite « volume à volume ». Les solutions fongicides sont appliquées sur les disques foliaires par dépôt de gouttes, en mélange volume à volume avec la suspension de spores (une dilution au ½ s'opère pour le fongicide et la suspension) : un volume de fongicide à 2 mg/L pour un volume de suspension de spores (à 200 000 spores/mL).

Nombre de répétitions : pour chaque analyse et pour chaque dose, une boîte de Petri contient dix disques de feuilles saines de vigne, avec, pour chaque disque, un dépôt de trois gouttes de suspension de spores. Chacune de ces gouttes constitue un réplica, ce qui représente 30 réplicas par dose.

Incubation : les boîtes inoculées sont placées en enceinte climatique à l'obscurité à 21°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) pendant 48 à 72 heures. Les gouttes sont alors aspirées et les boîtes remises à l'étuve à 22°C ($\pm 1^\circ\text{C}$) avec une photopériode de 16 heures de jour et 8 heures de nuit pendant 4 jours.

Notation : une notation visuelle, qualitative, de l'intensité de la sporulation, est faite 7 jours après l'inoculation. La notation est réalisée selon une échelle qui permet d'attribuer une note de 0 (sporulation nulle) à 4 (sporulation intense). La moyenne des 30 notes est calculée et transformée en pourcentage d'intensité de sporulation par rapport au témoin. La boîte témoin

doit avoir une note minimale de 2 pour valider le test. Le résultat rendu est un % de sporulation à la dose testée.

Résultats et Interprétations

1) Résultats du plan

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du plan de surveillance 2018 sur *P. viticola* vis-à-vis des Qiol et des Qil.

Région	Nbr population analysée	Test de résistance AOX		Test de résistance de cible		
		Population avec souche R AOX amétoctradine (% souches R)	Population avec souche R AOX amisulbrom (% souches R)	Population avec souche R de cible amétoctradine (% souches R)	Population avec souche R de cible amisulbrom (% souches R)	Population avec souche R de cible cyazofamide (% souches R)
BFC	11	9 (3 à 97%)	9 (6 à 69%)	0	0	2 (11-33%)
CVL	4	1 (5%)	0	0	0	0
NAQ	29	11 (2 à 100%)	11 (2 à 91%)	3 (5-6-67%)	0	20 (3 à 100%)
OCC	5	1 (9%)	0	4 (8 à 100%)	0	2 (1-27%)
PDL	3	0	0	0	0	0

Figure 2 : Carte des résultats de la recherche du mécanisme de résistance non-spécifique dit AOX aux Qiol et aux Qil chez *P. viticola*, basée sur la comparaison entre le résultat des tests biologiques amisulbrom et amisulbrom+Sham. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n'a été détectée. La couleur rouge représente les prélèvements dans lesquels une résistance a été détectée selon le protocole utilisé. L'aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l'intérieur de chaque camembert.

Figure 3 : Carte des résultats de la recherche du mécanisme de résistance spécifique aux Qiol (amétoctradine) chez *P. viticola*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. La couleur rouge représente les prélèvements dans lesquels une résistance a été détectée selon le protocole utilisé. L’aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l’intérieur de chaque camembert.

Figure 4 : Cartes des résultats de la recherche de résistance spécifique à la cyazofamide (à gauche) et à l’amisulbrom (à droite), deux fongicides de la famille des Qil, chez *P. viticola* par l’emploi de tests biologique. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. La couleur rouge représente les prélèvements dans lesquels une résistance a été détectée selon le protocole utilisé. L’aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l’intérieur de chaque camembert.

2) Interprétation

Résistance non spécifique : La résistance AOX est surtout très présente dans 2 régions, en Bourgogne-Franche-Comté (9 prélèvements sur 11, soit une occurrence de 81,8% de résistance) et en Nouvelle-Aquitaine (11 prélèvements sur 29, soit une occurrence de 37,9% de résistance) avec des proportions de souches résistantes très variables (de 2 à 100% vis-à-vis de l’amétoctradine et de 2 à 91% vis-à-vis de l’amisulbrom). Cette résistance AOX est moins présente dans 2 autres régions (Centre-Val-De-Loire et Occitanie) avec 1 seul cas pour chacune et 1 pourcentage de souches résistantes faible (5 et 9% seulement vis-à-vis de l’amétoctradine, respectivement).

Résistance spécifique amétoctradine : au niveau des populations avec des souches résistantes de cible à l’amétoctradine, 3 prélèvements sont concernés en Nouvelle-Aquitaine (soit une occurrence de 10,3% de résistance) avec des pourcentages de spores résistantes variables de 5 à 67% et 4 prélèvements en Occitanie (soit une occurrence de 80% de résistance) avec un pourcentage de 8 à 100% de spores résistantes. L’occurrence des populations résistantes restent stable, la plupart montrant des pourcentages de spores

résistantes relativement faibles. On note toutefois cette année la détection de populations avec des fréquences de spores résistantes forte à très forte. Géographiquement, nous n'avons pas identifié de nouvelles régions avec des cas de résistance spécifique à l'amétoctradine.

Résistance spécifique amisulbrom : il n'a pas été mis en évidence de populations présentant des souches avec une résistance spécifique à l'amisulbrom.

Résistance spécifique cyazofamide : plusieurs populations présentent des souches résistantes à la cyazofamide, 2 en Bourgogne-Franche-Comté (soit une occurrence de 18,2% de résistance dans cette région) avec un pourcentage de souche résistantes faible à moyen allant de 11 et 33%, 20 populations en Nouvelle-Aquitaine (soit une occurrence de 69% de résistance dans cette région) avec un pourcentage de souches résistantes très variable de 3 à 100% et 2 en Occitanie (soit une occurrence de 40% de résistance dans cette région) avec 1 et 27% de souches résistantes. La résistance à la cyazofamide concerne donc 24 prélèvements sur les 52 analysés, soit une occurrence totale de 46%. C'est la première fois que la résistance à la cyazofamide est signalé dans les bilans du plan de surveillance car les précédentes années nous utilisons seulement l'amisulbrom comme représentant des Qil. Cette résistance avait déjà été détectée l'an dernier dans d'autre monitoring, également dans le sud-ouest.

La différence entre les résultats des tests obtenus avec l'amisulbrom et la cyazofamide pose question sur le fait que cette résistance spécifique détectée vis-à-vis de la cyazofamide soit complètement croisée avec une résistance potentielle à l'amisulbrom. Cela nécessitera des expérimentations plus précises afin de déterminer plus précisément les niveaux de résistances de souches isolées aux deux substances actives.

Conclusion

Le suivi de la résistance AOX à travers le plan de surveillance est réalisé depuis 2010 (avec une mise en évidence de cas de résistance AOX en Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes) et la présence de souches résistantes évolue chaque année avec une présence importante en 2018. Sur 52 populations analysées en 2018, 22 présentent des souches résistantes, notamment dans les régions Bourgogne et Nouvelle-Aquitaine. Cette surveillance de l'évolution de la résistance AOX au niveau des Qil et des Qiol est à poursuivre sur tous les vignobles afin d'avoir une bonne idée de l'occurrence au niveau nationale.

Au niveau du suivi de la résistance de cible aux Qiol (amétoctradine), le plan de surveillance 2018 met en évidence 7 populations sur les 52 testées qui présentent des souches résistantes notamment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Cette résistance a été mise en évidence avec les tests du plan de surveillance à partir de 2015 (premier cas en Bourgogne-Franche-Comté). La résistance a ensuite été détectée dans d'autres régions de France, en particulier

dans le sud-ouest. A ce jour, la fréquence des souches portant cette résistance dans les populations où elle est détectée reste faible.

Concernant le suivi de la résistance de cible aux Qil (cyazofamide), les analyses ont mis en évidence la présence de souches résistantes dans 24 populations sur les 52 testées. Les tests biologiques vis-à-vis de l'amisulbrom, qui est également un Qil, ne mettent pas en évidence de résistance. Cette différence de résultat pose question sur la méthode d'analyse en dose discriminante : la dose actuellement utilisée pourrait ne pas être adaptée pour la détection de souches résistante à l'amisulbrom.

A noter qu'en plus des Qiol et des Qil, le plan de surveillance 2018 a également étudié la résistance de *P. viticola* vis-à-vis de la zoxamide et du fluopicolide. Ces substances actives font l'objet de bilans spécifiques.

Partenaires

Nous remercions Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux et la FREDON et les Chambres régionales d'agriculture pour la réalisation et l'envoi des prélèvements.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2018-21** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-21>

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement 2018

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

Plasmopara viticola / Vigne / QoI-D et Qil

Objet : identifier par des méthodes de tests biologiques des phénomènes de résistances du mildiou de la vigne aux QoI-D (amétoctradine) et aux Qil (amisulbrom et cyazofamide)

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des QoI-D (amétoctradine) et/ou Qil. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement :

- Dès la sortie des premières taches sporulantes, de juin à septembre

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 30 à 40 jeunes feuilles avec des taches récentes et sporulantes
- Ne pas prélever de feuilles humides
- répartir la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible

Conditionnement :

- empiler les feuilles mildiouées et les mettre entre 2 coussins de feuilles saines
- placer les feuilles dans un sachet plastique fermé hermétiquement sans trop les compresser
- conserver les sachets de feuilles dans une glacière puis au réfrigérateur avant l'envoi

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi
florent.remuson@anses.fr et marie-france.gerentes@anses.fr

ANSES LYON - Unité Résistance aux Produits Phytosanitaires

Florent REMUSON – Marie-France GERENTES

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.35 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)

Fax : 04.78.61.91.45

PLAN DE SURVEILLANCE RESISTANCE 2018

BIOAGRESSEUR(S) : <i>Plasmopara viticola</i> (mildiou)	N° Laboratoire
HÔTE(S) : Vigne	N° 18-.....
PRODUIT(S) : Qol-D et Qil	

INFORMATIONS PARCELLE	INFORMATIONS PRELEVEMENT
Type parcelle : <i>(champs, jachère, jardin, serre, verger, sans objet...)</i>	Identifiant du prélèvement : 18-__-__ <i>(année-numéro département-numéro ; exemple : 18-69-001)</i>
Conduite culturale : <i>(biologique, conventionnelle, essai non traité, essai traité...)</i>	Nom préleveur :
Code postal :	Date prélèvement :
Commune :	Suivi du protocole de prélèvement : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Coordonnées GPS de la parcelle : <i>(dans la parcelle, en degré décimal ex : lat 45.7273 – long 4.8280)</i>	Si non, raison : <i>(bioagresseur trop rare...)</i>
Latitude :	Parcelle déjà prélevée ? : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Longitude :	Si oui, identifiant prélèvement passé :
Si existant, identifiant parcelle :	

PROGRAMME DE TRAITEMENT (selon bioagresseur : fongicide(s), insecticide(s) ou herbicide(s), produits appliqués durant le cycle de la culture, avant le prélèvement)						
Nom de la substance active (ou produit commercial)						
Nombre d'applications						
Dose (optionnel)						
Commentaire(s), remarque(s) :						
.....						
.....						

EXPEDITEUR	FACTURATION
Nom, Prénom :	Organisme :
Organisme :	Adresse :
Adresse :
.....	Téléphone :
Téléphone :	Email :
Email :	

Cadre réservé au laboratoire		Prog : 18-023-PSURV
Date de réception :	N° : 18-.....	Echantillon valide : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si non, raison :
.....		

Annexe 2 : liste de prélèvements reçus en 2018

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0236	18-21-01	26-juil	BFC	21
18-0237	18-21-02	26-juil	BFC	21
18-0238	18-21-03	26-juil	BFC	21
18-0229	18-39-21	25-juil	BFC	39
18-0230	18-39-22	25-juil	BFC	39
18-0231	18-39-23	25-juil	BFC	39
18-0225	18-71-41	18-juil	BFC	71
18-0222	18-71-42	18-juil	BFC	71
18-0223	18-71-43	18-juil	BFC	71
18-0248	18-MLG	27-juil	BFC	21
18-0113	18-18-001	14-juin	BFC	58

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0114 (=18-0193)	18-18-002	14-juin	CVL	18
18-0193 (=18-0114)	18-18-002	27-juin	CVL	18
18-0120	18-18-004	19-juin	CVL	18
18-0115 (=18-0194)	18-18-003	14-juin	CVL	18
18-0194 (=18-0115)	18-18-003	27-juin	CVL	18
18-0121	18-18-005	19-juin	CVL	18
18-0272 (=18-0277)	-	9-août	CVL	37
18-0277 (=18-272)	18-37-001	23-août	CVL	37
18-0113	18-18-001	14-juin	CVL	58

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0261	18-44-01	2-août	PDL	44
18-0262	18-44-02	2-août	PDL	44
18-0263	18-44-03	2-août	PDL	44
18-0264	18-44-04	2-août	PDL	44

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0252 (=18-0270)	18-16-001	1-août	NAQ	16
18-0270 (=18-0252)	18-16-001	7-août	NAQ	16
18-0239	18-17-001	26-juil	NAQ	17
18-0240	18-17-002	26-juil	NAQ	17
18-0212	18-33-09	11-juil	NAQ	24
18-0241 (=18-0253)	18-33-01	26-juil	NAQ	33
18-0253 (=18-0241)	18-33-01	2-août	NAQ	33
18-0242 (=18-0254)	18-33-02	26-juil	NAQ	33
18-0254 (=18-0242)	18-33-02	2-août	NAQ	33
18-0243 (=18-0255)	18-33-03	26-juil	NAQ	33
18-0255 (=18-0243)	18-33-03	2-août	NAQ	33
18-0244 (=18-0256)	18-33-04	26-août	NAQ	33
18-0256 (=18-0244)	18-33-04	2-août	NAQ	33
18-0257	18-33-05	2-août	NAQ	33
18-0258	18-33-06	2-août	NAQ	33
18-0259	18-33-07	2-août	NAQ	33
18-0260	18-33-08	2-août	NAQ	33
18-0233	18-33-11	25-juil	NAQ	33
18-0234 (=18-0278)	18-033-014	25-juil	NAQ	33
18-0278 (=18-0234)	18-033-014	23-août	NAQ	33
18-0249	18-33-16	31-juil	NAQ	33
18-0271	18-33-014	19-sept	NAQ	33
18-0269	18-33-015	7-août	NAQ	33
18-0207	18-33-07	6-juil	NAQ	33
18-0251	18-33-007	1-août	NAQ	33
18-0219	18-33-10	13-juil	NAQ	33
18-0250	18-33-017	1-août	NAQ	33
18-0276	18-33-022	21-août	NAQ	33
18-0228	18-33-013	21-juil	NAQ	33
18-0273	18-33-019	9-août	NAQ	33
18-0210	18-33-04	6-juil	NAQ	33
18-0206	18-33-05	6-juil	NAQ	33
18-208	18-33-06	6-juil	NAQ	33
18-0209	18-33-001	6-juil	NAQ	33

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0215 (=18-0232)	18-33-002	12-juil	NAQ	33
18-0232 (=18-0215)	18-33-002	25-juil	NAQ	33
18-0247	18-33-003	27-juil	NAQ	33
18-0227	18-33-012	20-juil	NAQ	33
18-0280 (=17-083)	17-64-009-01 (témoin)	5-sept	NAQ	64
18-0281 (=17-083)	17-64-009-02 (traitée)	5-sept	NAQ	64
18-0292	18-33-024	19-oct	NAQ	33

Référence laboratoire Anses	Référence expéditeur	Date réception	Région parcelle	Département parcelle
18-0274	18-32-001	16-août	OCC	32
18-0275	18-32-002	16-août	OCC	32
18-0214	AGB0558	12-juil	OCC	32
18-0283 (=18-0214)	AGB0558	5-sept	OCC	32
18-0213 (=19-0235)	ASR 0013	12-juil	OCC	32
18-0235 (=18-0213)	ASR 0013	26-juil	OCC	32
18-0282 (=18-0213)	ASR 0013	5-sept	OCC	32
18-0284	18-32-001 (H. bas)	11-sept	OCC	32
18-0291	"	27-sept	OCC	32
18-0285	18-32-002 (Villadrid M.)	11-sept	OCC	32